

O'ZBEKISTON JURNALISTIKA VA
OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI OLIY
TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ARTVIN ÇORUH
ÜNİVERSİTESİ

AZƏRBAYCAN MİLLİ
ELMİLƏR
AKADEMIYASI NIZAMI
GƏNCƏVİ ADINA
ƏDƏBİYYAT
İNSTITUTU

Л.Н.ГУМИЛЕВ АТЫНДАҒЫ
ЕУРАЗИЯ ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТИ

“TIL, ADABIYOT VA JURNALISTIKA TA'LIMI: MUAMMO, YECHIM VA ISTIQBOLLAR”

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy
konferensiya

OpenAIRE

Google
scholar

eLIBRARY.RU

zenodo

14-oktyabr

Toshkent – 2025

**“MENDIRMAN JALOLIDDIN” SERIALIDA:
TURKON XOTUN VA OYCHECHAK, QUTLUBEKA MISOLIDA
AYOL OBRAZI TAHLILI**

Viloyat SHODIYEVA,
O'zJOKU tyutori,
shodiyevaviloyat6@gmail.com
ORCID:0009-0001-7432-9955

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi “Mendirman Jaloliddin” tarixiy serialidagi ayol obrazlari – Turkon Xotun va Qutlubeka, Oychechak timsollari lingvistik, vizual va ijtimoiy kontekstda tahlil qilinadi. Serialdagi ayol obrazlari nafaqat hissiy, balki siyosiy va ijtimoiy kuch subyekti sifatida talqin etilib, ularning nutq, hokimiyatga yaqinlik, ayollik, onalik va tarixiy shaxslarning tarixda tutgan o‘rnida ayollarning roli ko‘rsatib beriladi.

Shuningdek, tarixiy serialdagi gender masalasi, seriallar ya’ni medianing ayollarga ta’siri va bu ta’sir ijobiy, salbiy bo‘lishi mumkinligi va shu o‘rinda medianing ayollarga bo‘lgan ta’sirining asosiy jihatlari ochib berildi.

Kalit so‘zlar: ayol obrazi, Turkon Xotun, Qutlubeka, Oychechak, hokimiyat, “Mendirman Jaloliddin”, ayol

Kirish

Tarixiy serial xalqning o‘z o‘tmishiga munosabatini ifodalash bilan birga, milliy ong va madaniy identifikatsiyani shakllantirishda ham muhim rol o‘ynaydi. “Mendirman Jaloliddin” seriali (2021) ana shunday asarlardan biri bo‘lib, unda nafaqat sarkarda Jaloliddin Manguberdi hayoti, balki o‘sha davr ijtimoiy-siyosiy tuzilmasidagi ayollar roli ham keng yoritiladi.

Maqolada Turkon Xotun, Qutlubeka, Oychechak ayol obrazlari ayollikning ikki qirrali talqinini — siyosiy hokimiyat va ma'naviy fidoyilikni mujassamlashtiradi. Turkon Xotun serialda eng faol va siyosiy ta'sir kuchiga ega ayol sifatida gavdalansa, Oychechak o'g'li Jaloliddinga mehribon ona suyukli yor sifatida namoyon bo'ladi.

Shuningdek, Qutlubeka serialda ruhiy poklik, muhabbat va sadoqat ramzi sifatida gavdalanib, Jaloliddin Manguberdi bilan muhabbati orqali shaxsiy his-tuyg'ular va vatanparvarlik o'rtasidagi uyg'unlikni ifodalaydi, bu esa unda ma'naviy go'zallik jozibasini beradi.

Natija va mulohazalar

“Mendirman Jaloliddin” tarixiy serialidagi ayol obrazlari – Turkon Xotun va Qutlubeka, Oychechak timsollari lingvistik, vizual va ijtimoiy kontekstda tahlil qilinadi. Serialdagi ayol obrazlari nafaqat hissiy, balki siyosiy va ijtimoiy kuch subyekti sifatida talqin etilib, ularning nutq, hokimiyatga yaqinlik, ayollik, onalik va tarixiy shaxslarning tarixda tutgan o'rnida ayollarning roli ko'rsatib beriladi.

Shu o'rinda serialning 1-qismida bir ma'lumot beriladi: “13-asrning birinchi choragida Turkiston, Xuroson va Iroq hududlarini qamrab olgan Buyuk Xorazmshohlar davlati o'sha davrning eng qudratli ikki saltanati Qoraxitoylar va G'uriylarni halokat yoqasiga keltirdi. Shu asnoda Sharqiy sarhadlar Chingizxon boshchiligidagi mo'g'il imperiyasiga qo'shni bo'lib qoldi. Sulton Alovuddin Shimoliy Xitoyni bosib olgan Chingizxon endi G'arbgga ko'z tikkanini hamda avvalo Xorazmga tahdid solajagini yaxshi bilardi. Uning ixtiyorida katta qo'shin bo'lsa-da, turli urug'larni mansub sarkardalarning aksariyati volidasi Turkon xotunga bo'ysunishardi. Va bu holat Xorazmshohni tashvishga solgan edi.

Urush dovullari gumbiray boshlaganda maydonga to'ng'ich shahzoda Jaloliddin Manguberdi chiqib keldi”, deya hikoya qilinadi.

Serialning ilk sahnalari Xorazmshohlar davlati qudratini yoritish bilan birga, ayollar siyosiy mavqeining kuchliligini ko'rsatadi (Daryo.uz, 2021).

Shundan so'ng serialning asosiy sahnalari namoyish etila boshlaydi.

Ushbu ma'lumotdan ham bilsa bo'ladi: o'sha davrdagi Xorazmshohlar sulolasining tutib turgan ayol Turkon xotunga ya'ni ayol obraziga ishora qilinadi. Garchi shunday yasorali sarkardalar bo'lsa ham Turkon xotunga bo'ysunadi. Tarixiy manbalar ham buni tasdiqlaydi.

Serialdagi Turkon Xotun obrazi haqida so'z ochadigan bo'lsak, Turkon Xotun serialida eng faol va siyosiy ta'sir kuchiga ega ayol sifatida gavdalanadi. U o'z o'g'li Alouddin Muhammad nomidan hokimiyatni boshqaruvchi, davlat ishlarida muhim qarorlar qabul qiluvchi ayol sifatida namoyon bo'ladi.

Serialda Turkon Xotunning liboslari, nigohlari va kadrdagi pozitsiyasi kuch va qat'iyatni ifodalaydi. Qora va oltin ranglar uning hukmronlik timsoli bo'lsa, kamdan-kam holatda namoyon bo'ladigan hissiy zaiflik esa obrazni insoniylashtiradi.

U "ona" va "siyosatchi" o'rtasidagi murakkab ziddiyatni ifodalaydi. Shu bois, Turkon Xotun o'zbek tarixiy kinosidagi ayollar orasida dekonstruktiv yondashuvning markaziy namunasi bo'lib xizmat qiladi — u erkaklar dunyosidagi "ayol", lekin kuchli subyektdir (Ruziyev, 2022).

Jumladan, "Mendirman Jaloliddin" serialining 1-qismida: juda chiroyli bir tarzda xon saroyi va saroydan qo'r to'kib Turkon xotun chiqib keladi.

Shunda xizmatchi Oygul:

– Malikam sultonimiz saroy tabibini hufiyona qabul qilayotgan ekanlar. Tabib kelganida shaxsiy foydalanishga yordam berishmas emishlar.

Turkon xotun: – Yaxshilikka bo'lsin iloho. O'g'lim mendan ham sir tutishicha bir dardi borga o'xshaydi. Qo'z-qo'loq bo'l Oygul. Uning boshiga tushgan dard davlatimiz dardi demakdir. Hushyor turmoq darkor.

Shundan keyin shahzoda Jaloliddinni kutib olish marosimi boshlanib ketadi. Uni Turkon xotun qarshi oladi. Yuqorida esa uni ikki shahzoda kuzatib turishadi.

Shahzoda Jaloliddin tashrif buyurdilar!

– Salom bo‘lsin malikam, – ta‘zim bilan ikki yordamchisi bilan qo‘li ko‘ksida Jaloliddin tiz cho‘kib Turkon xotunga salom berishadi.

– Xush keldingiz shahzodam! Turkon xotun Jaloliddin bilan uni peshonasidan o‘pib ko‘rishadi.

– Arslonni asr etgan faxrim meni, jasur shahzodam barakallo, tasanno!

– Bag‘oyat shodman...

– Illo eshitishimcha arslonlarni qafasga tusharaman, deb joningizni xavfga qo‘yar emishsiz. Ovg‘a ruhsat, beboshlikka esa izn yo‘q. Shahzodam Siz bu davlatning iqbolisiz aslo yo‘l qo‘ymang davlat ovda em bo‘libdi demoqlariga.

Jaloliddin xo‘p degan ishorani berib bosh irg‘adi.

Ushu suhbatning o‘zidan bilinadiki, Turkon xotunning xon saroyidagi mavqeyi qay darajada ekanligi.

“Mendirman Jaloliddin” serialining yana bir ayol obrazida Jaloliddin Manguberding onasi Oychechak muhim obrazlardan biri sifatida tasvirlangan. Serialda: Xorazmshoh Muhammad al-Adil (Xorazmshoh) (ya‘ni Alovuddin Muhammad)ning xotini sifatida ko‘rsatiladi. U mehribon ona, farzandlari uchun – ayniqsa, bu yerda Jaloliddin uchun — ko‘p narsaga tayyor bo‘lgan ayol sifatida tasvirlanadi. Masalan, serialdagi sahnalardan birida Oychechak farzandi xavf ostida qolmasligi uchun jasoratli qarorlar qabul qiladi.

Shuningdek, dramada u o‘z hayotini xavf ostida qolganda yordamga muhtoj holatlarni ham boshidan kechiradi.

Tarixiy manbalarda: Oychechak turkman kanizaklaridan birining farzandi bo‘lganligi aytiladi (Davron, 2012).

Tarixiy manbalarda Jaloliddin Manguberding onasi Oychechak ekanligi qayd qilingan.

Shu o‘rinda tarixiy serialning 1-qismida: Jaloliddin va uning onasi Oychechakning suhbatiga guvoh bo‘lasiz:

– Meningg arslonim, o‘t qarashligim.

– Nima bo'ldi Volidam, – deydi Jaloliddin onasiga.

– Go'zal chehrangiz so'lg'insiz...

Onasi Oychechak: – Jasoratingizni cheki yo'q ummon kabi. Shu bois havotirdaman.

Jaloliddin: – Hech nimadan qo'rqmang Volidam. Duo qiling, duo qilsangiz bas.

Onasi Oychechak: duolarim siz bilan shahzodam ammo siz ham yordam qiling o'zingizga.

Ular shu sababdan yordamxon oilaviy kechki dasturga chiqadi.

Serialda Oychechak sahna so'zlari va duolari Jaloliddin uchun ruxiy tayanch bo'lib xizmat qiladi.

Serialdagi Qutlubeka obrazi esa sevgi, sadoqat va ma'naviy kuch sifatida namoyon bo'ladi.

Qutlubeka serialda ruhiy poklik, muhabbat va sadoqat ramzi sifatida gavdalanadi. U Jaloliddin Manguberdi bilan muhabbati orqali shaxsiy his-tuyg'ular va vatanparvarlik o'rtasidagi uyg'unlikni ifodalaydi. Qutlubeka ayollikni "zaiflik" emas, ma'naviy kuch manbai sifatida ifodalaydi.

Qutlubeka obarazi orqali biz ayol, muhabbat ramzini ko'ramiz.

Serialni ko'rib borar ekanmiz, serialda an'anaviy "erkak – himoyachi, ayol – itoatkor" modeli bosqichma-bosqich buziladi. Turkon Xotun siyosiy hokimiyat timsoli bo'lsa, Qutlubeka ma'naviy hokimiyatni ifodalaydi. Ikkalasi ham o'ziga xos mustaqil qaror qabul qiluvchi ayollar.

Bu yondashuv orqali serial ayol obrazini "erkak hikoyasining soyasi"dan "tarixning faol subyekti" darajasiga olib chiqadi.

«Mendirman Jaloliddin» serialining birinchi bo'limi 13-qismdan iborat. Loyiha Milliy mas-mediyaning qo'llab-quvvatlash jamoat fondi Vasiylik Kengashi raisi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva g'oya muallifi hamda prodyuser O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov. Film Turkiyaning «Bozdog film» kompaniyasi suratga olgan (Daryo.uz, 2020).

Bir soʻz bilan aytganda, maqolamizda ayollar obraziga urgʻu berdik, Jaloliddin haqida aytadigan boʻlsak, Jaloliddin dushmanlariga qarshi dovyuraklik bilan kurashgan. 1230 yil hukmidagi Xilot qal'asi zabt etilgach, xorazmshoh Mesopotamiya va Kichik Osiyo hukmdorlarning ittifoqi yakunlaridagi yig'ilishda mag'lubiyatga uchraydi. Jaloliddin qo'shniga yakuniy zarbani Charmagon boshchiligidagi mug'ullarning Ugedey lashkari etkazadi. Jaloliddin o'g'ir jarohatga tushib qoladi, u Kurd tog'lariga yashirinishga harakat qiladi. O'sha erda qo'rqinchilar xujumi vaqtida halok bo'ladi.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Maqolada ayollar obraziga maqsadli to'xtalar ekanmiz: "Jaloliddin Manguberdi" serialining ayollar obrazlari tarixiy vokelik va dramatik tuyg'ularni uyg'unlashtirgan holatda ko'rinadi. Serialda ayollar o'ziga xos emas, balki voqealar rivojiga ta'sir qiluvchi, ruxiy-ssiy rivojlanish bo'yicha katta timsollar sifatida ko'rinadi.

Serialda Sulton Alouddinning oilasidagi ayollar asosiy rolda ko'rinadigan Turkon Xatun Xorazmshoh sulton Alouddinning onasi sifatli saqlanadi. U boshqaruvchi ichki siyosiy o'yinlarda, saroydagi kurashlar, hokimiyat uchun intriga va farzandlar uchun kuch yaratishda o'ziga xos sifatda tasvirlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Davron, X. (2012, 11 aprel). Buyuk ajdodlar. Jaloliddin Manguberdi. Ma'rifiy film [Multimedia sahifa]. Xurshid Davron kutubxonasi. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/buyuk-ajdodlar-jaloliddin-manguberdi-marifiy-film.html>

Daryo.uz. (2021, March 25). "Mendirman Jaloliddin" serialidagi Turkon xotun — aktrisa Gulenay Kalkan haqidagi qiziqarli ma'lumotlar (foto). Daryo. Retrieved from <https://daryo.uz/2021/03/25/mendirman-jaloliddin-serialidagi-turkon-xotun-aktrisa-gulenay-kalkan-haqidagi-qiziqarli-malumotlar-foto/>

Daryo. uz. (2020, October 4). Saida Mirziyoyeva “Mendirman Jaloliddin” seriali haqida: Kun kelib tarixiy shaxslar haqidagi film suratga olinishiga o‘z hissamni qo‘shaman, derdim. Daryo. <https://daryo.uz/uz/2020/10/04/saida-mirziyoyeva-mendirman-jaloliddin-seriali-haqida-kun-kelib-tarixiy-shaxslar-haqidagi-film-suratga-olinishiga-oz-hissamni-qoshaman-derdim/>

Ruziyev, A.Y. (2022). Gender stereotiplari xususida: “Mendirman Jaloliddin” va “Ertuğrul” ssenariylari misolida. *ACADEMICA: An International Multidisciplinary Research Journal*, Hindiston.

IN THE SERIES “MENDIRMAN JALOLIDDIN”: ANALYSIS OF FEMALE CHARACTERS USING THE EXAMPLES OF TURKAN KHATUN, OYCHECHAK, AND QUTLUBEKA

Abstract. This thesis analyzes the female characters in the historical series “Mendirman Jaloliddin” — Turkan Khatun, Qutlubeka, and Oychechak — in linguistic, visual, and social contexts. The female characters in the series are interpreted not only as emotional subjects but also as subjects of political and social power, highlighting their roles in speech, proximity to power, femininity, motherhood, and the place of historical figures in history.

Additionally, the thesis explores the gender issue in the historical series, the influence of TV series (i.e., media) on women, and the potential positive and negative aspects of this influence, revealing the main aspects of media's impact on women.

Keywords: female character, Turkan Khatun, Qutlubeka, Oychechak, power, “Mendirman Jaloliddin,” woman

В СЕРИАЛЕ «MENDIRMAN JALOLIDDIN»: АНАЛИЗ ОБРАЗА ЖЕНЩИНЫ НА ПРИМЕРЕ ТУРКАН ХАТУН И ОЙЧЕЧЕК, КУТЛУБЕКИ.

Аннотация. В данном тезисе анализируются женские образы в историческом сериале «Мендирман Жалолиддин» — образы Туркан Хатун и Кутлубека, Ойчечак в лингвистическом, визуальном и социальном контексте. Женские образы в сериале интерпретируются не только как эмоциональные, но и как субъекты политической и социальной силы, показывая их роль в речи, близости к власти, женственности, материнстве и роли исторических личностей в истории.

Также был раскрыт гендерный вопрос в историческом сериале, влияние сериалов, то есть медиа, на женщин и то, что это влияние может быть положительным, отрицательным, а также основные аспекты влияния медиа на женщин.

Ключевые слова: образ женщины, Туркан Хатун, Кутлубека, Ойчечак, власть, «Я — Джалолиддин», женщина